

ПРИНЦИПЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК РЕГУЛЯТИВА ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИУМА

УДК 349.2

Л. А. РОМАДОВА

Любое человеческое сообщество нуждается в упорядоченности и урегулировании неизбежных в общественном бытии отношений. По мнению Т. Парсонса, «многочисленные современные общества – не какие-то случайные разновидности, а в определенном смысле – некая система, части которой дифференцированы друг от друга и в то же время интегрированы друг с другом на основе взаимозависимости. Следует подчеркнуть, что эта взаимозависимость включает в себя и факторы напряженности и конфликта, столь очевидные в реальной жизни» [1]. Трудовые отношения, складывающиеся в процессе производства материальных и духовных благ, в сфере услуг, словом – везде, где применяется наемный труд, должны соответствовать законам природы и одновременно законам функционирования и развития человеческого общества. Определять границы дозволенного призвано право. Русским правоведом-цивилистом И.А. Покровским замечено, что право «имеет своей общей целью регулирование межчеловеческих отношений» [2]. Несомненно, трудовому законодательству в этом регулировании отводится особая роль. Эволюция трудовых отношений показывает, что трудовое законодательство детерминировано общественными отношениями, производно от них. В то же время отношения, возникающие при производстве материальных благ, несут объективный характер и присущи любой форме организации совместного труда.

Труд является естественной и необходимой потребностью человека, неизменным условием его жизни. Совместный труд, как неотъемлемое свойство общественного производства, как способ взаимодействия людей в процессе применения трудовых усилий, должен иметь черты организованного труда. Социальная функция трудового права – обеспечение бытия общества без социальных конфликтов и потрясений. Т. Парсонс в ра-

боте «Структура социального действия», анализируя социальные системы, приходит к выводу, что «Нормы, основная функция которых – интегрировать социальные системы, конкретны и специализированы применительно к отдельным социальным функциям и типам социальных ситуаций. Они не только включают элементы ценностной системы, конкретизированные применительно к соответствующим уровням в структуре социальной системы, но и содержат конкретные способы ориентации для действия в функциональных и ситуационных условиях, специфичных для определенных коллективов и ролей» [3]. Индивиды выполняют свои профессиональные роли посредством участия в общественном производстве, реализуя свой потенциал в трудовой деятельности.

Сформированная на основе родовых сущностных сил человека трудовая деятельность является функциональным стержнем социума. Она есть непереносимое условие общественного прогресса. Гуманные условия труда, социальная защищенность работников, соблюдение баланса интересов сторон трудовых отношений являются составляющими элементами развитой правовой системы, способствующими поступательному развитию государства в целом. Выражая сущность трудового права, принципы как основополагающие идеи позволяют оценить их соответствие задачам развития общества и государства, а также увидеть общую направленность и тенденции развития данной отрасли права. В работе предлагается философский анализ принципов трудового законодательства как регулятива оптимального функционирования социума, ибо они выступают особыми юридическими понятиями, отражающими систему общественных отношений по организации труда в соответствии с достигнутым уровнем познания. Данная проблема принадлежит к числу важнейших в философской науке, поскольку регулятивная роль принципов сводит-

ся не только к социальной функции, но и имеет глубокое философское значение. Принципы трудового права находят свое выражение в виде властных правовых предписаний, используются в правотворчестве, являются определяющей основой реализации трудовых прав граждан. Являясь более долговечными, чем правовые нормы, они предопределяют содержание не только действующих, но и последующих правовых актов. Принципы помогают преодолевать пробелы в праве при коллизии правовых норм. Об этом свидетельствует многочисленная практика Конституционного Суда РФ. Именно в принципе трудового законодательства наиболее ярко отражается основа и социальное назначение трудового права.

Несмотря на то, что в целом наука трудового права дает позитивную оценку принципам, закрепленным в статье 2 Трудового кодекса РФ, интерес к данной проблеме не случайный. Трудовое право РФ, как фактор гармонизации общественных и личных интересов людей, является правом социальной регуляции. Сущность данной отрасли права выражена в её основных началах, являющихся принципами трудового права. Исторически принципы трудового законодательства появились позже его норм. Как и основополагающие идеи в других отраслях права, принципы трудового законодательства первоначально существовали в виде теоретических обобщений. По мнению М. В. Лушниковой, А. М. Лушниковой, учение о принципах трудового права развивалось ещё со второй половины XVIII века в рамках гражданского права [4]. Например, ключевой принцип свободы договора был распространён и на личный найм. Этот принцип был сформулирован немецкими учеными Ф. Лотмаром и В. Эндеманном. В «Очерках промышленного рабочего права» Л.С. Таля рабочая сила рассматривалась в единстве с личностью работника, связывалась с личными и неотчуждаемыми правами и свободами человека: «Современное правосознание явно склоняется к признанию рабочей силы частью личной правовой сферы человека и требует охраны «свободы труда» от посягательств наравне с другими личными благами» [5].

Как самостоятельная отрасль права, трудовое право имеет отраслевые принципы. Они объединяют всю систему права, выражают наиболее существенные черты данной отрасли, связаны с большинством её институтов. Статья 2 Трудового кодекса РФ

«Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений» в качестве основных принципов называет «всего» 19. Под принципами правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений понимают «закрепленные в действующем законодательстве основополагающие руководящие начала (идеи), выражающие сущность норм трудового права и главные направления политики государства в области правового регулирования общественных отношений, связанных с функционированием рынка труда, применением и организацией рынка труда» [6]. И.К. Дмитриева понимает под принципами трудового права «исходные начала и основные положения, определяющие его единство, сущность правового регулирования и общую направленность развития отрасли трудового права» [7]. В Комментариях к Трудовому кодексу РФ под редакцией В.Л. Гейхмана, Е.Н. Сидоренко принципы трудового права определяются как «исходные начала, основные положения, определяющие единство трудового права, сущность правового регулирования и общую направленность развития данной отрасли права» [8].

Таким образом, сущность права и общая направленность отрасли трудового права определяется девятнадцатью положениями. По мнению большинства ученых, принципы трудового права определяются с точки зрения их иерархии и делятся, в свою очередь, на общеправовые, межотраслевые, отраслевые и правовых институтов. В статье 2 Трудового кодекса РФ «Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений» декларируются принципы: свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности; запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; равенство прав и возможностей работников; обеспече-

ние права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда; обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них; обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных законом формах; сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; социальное партнерство, включающее право на участие работников, работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, осуществление государственного надзора и контроля за их соблюдением; обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту; обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также права на забастовку в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами; обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного договора, включая право работодателя требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и право работников требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период

трудовой деятельности; обеспечение права на обязательное социальное страхование работников [9]. Иерархичность принципов – не единственный критерий. Значительная часть принципов в качестве основополагающих называется субъективные права и обязанности работников и работодателей. Например, «обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска», «обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них»; «обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных законом формах» [10].

Следует заметить, что по содержанию публичных и частных начал в отношении принципов трудового законодательства среди ученых-трудовиков нет единства. Принципы как единый дух отрасли не могут выражать субъективные трудовые права. Можно согласиться с учеными-трудовиками, считающими, что «принципы права должны отражать исходные и определяющие идеи, основанные на тождестве естественного и объективного права [11]. К естественно-правовым принципам относят принципы справедливости, свободы, равенства, которые в трудовом праве сформулированы как принципы свободы труда, обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, равенство прав и возможностей работников и других. Очевидно, что принципы трудового законодательства должны служить средством, с помощью которого будет реализована социальная целесообразность и справедливость. Справедливость между трудом и вознаграждением, трудовыми заслугами работников и их поощрением, дисциплинарным проступком и наказанием за него. В цивилизованном обществе не должно быть противоречий между естественным и позитивным правом. Все основополагающие права и свободы человека и гражданина должны находить свое реальное воплощение в действующем законодательстве. Эволюция развития трудового права показывает, что так происходит не всегда. Исторически складывалось, что в основе принципов правового регулирования трудо-

вых отношений лежат социально-экономические права и свободы в сфере труда, закрепленные в Конституции. Позволим себе привести ряд примеров проявления субъективного аспекта принципов права под влиянием политических, идеологических, социальных условий. Так, в советский период времени отсутствовал принцип свободы труда, вместо которого приоритетным являлся принцип всеобщности труда. В пункте е) гл. 2 Конституции РСФСР 1918 г. вводилась всеобщая трудовая повинность («в целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства») [12]. В пункте 18 гл. 5 провозглашался лозунг: «Не трудящийся да не ест» [13], труд признавался обязанностью всех граждан Республики. Об этом говорилось и в Конституции РСФСР 1936 г. Сталинская Конституция СССР 1936 г. провозглашала, что «труд является делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу «кто не работает, тот не ест» [14]. В ст. 12 гл. 1 провозглашался принцип социализма: «От каждого по способности, каждому – по его труду» [15]. В качестве основных прав работников декларировались право на труд и на отдых, право на справедливую оплату труда в соответствии и его количеством и качеством. Последняя советская Конституция подчеркивала, что источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского человека является труд. Подтверждалось, что в СССР действует тот же принцип «От каждого по способности, каждому – по его труду». Государство брало на себя задачу по улучшению условий и охране труда, его научной организации. Декларировалось сокращение или вытеснение тяжелого физического труда на основе автоматизации производства, а также провозглашался курс на повышение уровня оплаты труда. Статьи 40–41 Конституции СССР провозглашали право на труд и на отдых. Подчеркивалась роль труда и его влияние на положение человека в обществе: «Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе, способствует превращению труда в первую жизненную потребность советского человека» [16].

К сожалению, ни в ныне действующей Конституции РФ 1993 г., ни в Трудовом кодексе РФ нет аналогичного принципа, который провозглашал бы труд первой жизненной потребностью человека. А ведь именно этот принцип сыграл свою историческую

роль в российской истории последних лет. Становление рыночной экономики, а вместе с тем и разрушение отечественной промышленности, науки, культуры, медицины, образования могло завести российскую экономику в пропасть. Не рухнуть в нее окончательно позволило сознание того что, труд – не только первая жизненная необходимость, но и потребность. Ведь для большинства работающих в указанных сферах – профессиональный труд и личность – единое целое. При всех недостатках правовой системы социалистической эпохи справедливости ради следует отметить, что есть непреходящие идеи и принципы, которые верны в любое время, при любом типе экономики. Выражая сущность бытия, являясь основным гуманистическим началом, они выступают фактором социальной регуляции, позволяющим гармонизировать личные интересы людей и общественные. Современная экономика характеризуется непрерывным процессом нововведений. Развитие электронных и информационных технологий неизбежно затрагивает все стороны общественного бытия, в том числе и трудовую деятельность. Информатизация общества изменила содержание труда во многих сферах общественно полезной деятельности. Благодаря информационным технологиям исчезает рутинность труда, человек включается в систему трудовой деятельности, в кооперацию и обучение, использует коллективные знания и новую информацию. На смену регламентированной работе приходит творческий, квалифицированный труд. В современных условиях от работника требуется не только четко следовать должностной инструкции, но и способность делать то, что ею не предусмотрено, трудиться не только для функционирования организации, но и для её развития. Для постиндустриальной экономики особые требования предъявляются к трудовому законодательству как законодательству наиболее массовой отрасли права.

Начиная с прошлого века, в России было проведено четыре кодификации трудового законодательства (в 1918 г., в 1922 г., в 1971 г. и в 2002 г.) Были приняты Кодексы законов о труде и ныне действующий Трудовой кодекс РФ. Принятый 30 декабря 2001 г., по историческим меркам, недавно, Трудовой кодекс не избавил общество от необходимости поддержания устойчивого баланса между участниками трудовых отношений. Сторонники либерального направления утверждают, что трудовое право сдерживает развитие экономики страны, выдвигая аргументом глоба-

лизацию. Являются ли принципы трудового права тем инструментом, который исполняет роль руководящего начала, способствующего поддержанию необходимого баланса интересов? В принятой 18 июня 1998 г. Декларации МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизме её реализации» говорится, что для «обеспечения всеобщего и прочного мира социальная справедливость имеет важнейшее значение» [17]. Цель принятия декларации – усилить гарантии соблюдения основополагающих принципов и прав в сфере труда. Фактический шаг МОТ был направлен на усиление международного контроля за соблюдением ратифицированных конвенций и тех, которые государство не ратифицировало, но обязано соблюдать в силу членства в МОТ. Международный контроль лишь подтверждает значимость соблюдения принципов трудового законодательства как фактора стабильности в трудовых отношениях. В августе 2008 года Правительство РФ одобрило «Концепцию действий на рынке труда на 2008–2010 годы». Концепция определяет приоритетные задачи социально-экономической политики, направленной на развитие рынка труда, повышение эффективности действующих и создание новых рабочих мест. Одной из ключевых задач определяется обеспечение сбалансированности профессионального образования и спроса на рабочую силу. В 3 разделе «Совершенствование законодательства Российской Федерации в области содействия занятости населения» Концепции выработаны основные направления государственной политики в области регулирования рынка труда: «Гармонизация законодательства Российской Федерации в области содействия занятости населения с международными нормами; совершенствование законодательства Российской Федерации в целях повышения гибкости российского рынка труда, включая законодательное регулирование новых форм трудовых отношений» [18].

Взаимодействуя с трудовыми отношениями, принципы трудового законодательства несут в себе печать этого взаимодействия, испытывают на себе следы их развития и функционирования. Это взаимодействие осуществляется с помощью правовых норм и институтов трудового права, в существовании трудовых и иных, непосредственно связанных с трудовыми отношениями. Так под влиянием фактических отношений происходят качественные преобразования принципов. Упрощенно было бы понимать, что эти фак-

тические отношения просто «переводятся» в язык принципов. При выработке принципов трудового права законодательная деятельность, помимо юридической техники, применяет комплексный метод, при котором используется вся совокупность правовых, философских, этимологических, психологических, экономических и других знаний. Помимо технологий, на процессе правотворчества при кодификации законодательства сказывается историческая обусловленность. Примером тому может служить Кодекс законов о труде 1922 года. Заложенная в КЗоТе 1918 г. идея принуждения к труду перешла в КЗоТ 1922 г. В измененном варианте она просуществовала до 1971 г. Закон РСФСР от 25 сентября 1992 г. внес изменения в КЗоТ, запретив принудительный труд. Переход страны от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике (НЭПу) потребовал заменить принцип принудительного труда принципом трудового договора и применения трудовой повинности в исключительных случаях. По мнению С.А. Иванова, «Кодекс произвел революцию в правовом регулировании труда» [19].

Как известно, в конце 20-х годов XX века произошло свертывание НЭПа, и КЗоТ 1922 г. с его принципами перестал соответствовать социально-экономическим условиям, правовое регулирование труда перестало быть эффективным. Для того чтобы принципы, идеалы получили реальное содержание, они должны быть «переведены» на уровень конкретных юридических прав и обязанностей, которые могут быть реализованы при помощи юридических средств, системы правосудия, т.е. обеспечены государственно-правовыми институтами и конкретными нормами. Кроме принципа свободы труда, советским трудовым правом и юридической наукой в принципы трудового законодательства были заложены идеологические основы – «социалистическая организация труда», социалистическая ответственность, которые по советским Конституциям 1918, 1922 и 1936 годов составляли экономическую основу. Истоки этого экономического учения лежат в теории К. Маркса о производительных силах и производственных отношениях. Подобно Г. Гегелю, К. Маркс полагал, что мир развивается по диалектическим законам, но относительно движущей силы этого развития он расходится с Г. Гегелем. Идеи и положения гегелевского учения об обществе и государстве содержатся в «Философии духа» – третьей час-

ти «Энциклопедии философских наук» (1817 г.), содержащей разделы «Субъективный дух», «Объективный дух» и «Абсолютный дух». Раздел «Объективный дух» (право, мораль, нравственность) практически представляет собой сжатый вариант сформировавшейся концепции философии права [20].

По Г. Гегелю, мистическая сущность, называемая «Духом», направляет человеческую историю по пути развития. Диалектический метод переходит в систему теоретических конструкций, с помощью которых обосновываются политико-правовые взгляды. По мнению ученого, особенные философские науки, в том числе и философия права, не имеют своих специфических методов исследования, поэтому «сам метод расширяется в систему» [21].

Таким образом, в «Философии права», философское значение диалектики наполняется политическим смыслом. Принципом исторического развития, по Г. Гегелю, является национальный дух. Нации у Г. Гегеля выполняют ту же функцию, что и классы у К. Маркса. Философско-правовое учение Г. Гегеля сказалось на развитии всех последующих политико-правовых учений. Гегелевская «Философия права» оказала влияние на процесс формирования и эволюцию взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса, а также на становление и развитие марксистского учения в последующем. Богатство марксистского учения обусловило интерес к нему советских ученых и политиков не только как к теоретическим воззрениям, но и как к практическому руководству. Гегелевская философия рассматривалась в качестве теоретического источника марксизма. Согласно К. Марксу, политика, религия, философия любой человеческой эпохи являются продуктами способа производства, который является единственной причиной всех культурных явлений, в том числе и правовых. Несомненно, экономические факторы влияют на социальную организацию, но они не являются единственной причиной всего процесса развития. Теория классовой борьбы не является всеобъемлющим законом, основанным на всеобщей необходимости. Иными словами, общество, стремящееся к прогрессу, не должно обязательно интенсифицировать классовую борьбу, или усиливать социальные конфликты. Социальные конфликты являются отрицательным фактором для прогресса, ибо они истощают общество, трудовые ресурсы, так необходимые для движения вперед.

О возможности компромиссного регу-

лирования социальных конфликтов в начале XX в. говорил немецкий юрист Г. Зинцгеймер. Представители европейских научных течений Л. Буржуа, Л. Дюги, Л. Брентано, Г. Шмоллер, И. Карнер видели социальное назначение права как инструмента для достижения социального мира [22]. Объективно интересы работника и работодателя не могут совпадать. Работодатель стремится к максимальному получению прибыли, уменьшению производственных затрат, а работник – к наименьшим трудовым усилиям и получению наибольшего вознаграждения за труд. В XIX веке Э. Дюркгейм говорил об антагонизме труда и капитала, обусловленном разделением общественного труда [23]. Отмечая юридическую неопределенность отношений капитала и труда, Э. Дюркгейм пишет: «Договор найма услуг занимает в нашем кодексе весьма незначительное место, особенно когда подумать, какое разнообразие сложных отношений он призван регулировать. Впрочем, нет необходимости настаивать на пробеле, который чувствуют теперь все государства и который они пытаются заполнить» [24]. Проблема урегулирования общественных отношений актуальна и в настоящее время. Выполняя свою социальную функцию, принципы трудового законодательства призваны создавать условия для бесконфликтного существования социума, обеспечивая баланс интересов сторон трудовых отношений. Не игнорирование противоречий, существующих в рыночных отношениях, а оптимальный учет интересов сторон. Не нужно стремиться к победе труда над капиталом. Как показывает исторический опыт, она дается большой ценой. Действенным средством в решении социально-экономических проблем и регулировании противоречий, возникающих между трудом и капиталом, служит принцип социального партнерства, закрепленный в ст. 2 ТК РФ. Проблему классового мира рассматривали в своих трудах Ж.Ж. Руссо, Ш. Фурье, А. Сен-Симон, Р. Оуэн, Д.С. Милль. Отечественные исследователи М.В. Лушникова, А.М. Лушников отмечают в системе взаимоотношений субъектов трудового права общность интересов [25].

В конечном итоге, работники заинтересованы в экономическом росте предприятия, во внедрении инноваций и современных подходов к управлению трудом на производстве, в обеспечении «права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены» [26].

Только взаимовыгодное сотрудничество партнеров способно создать оптимальные условия для развития трудовых отношений. Сущность философии социального партнерства сводится к следующему. 1. Разрешение разногласий путем переговоров. 2. Участие работников в управлении организацией, предприятием, учреждением. 3. Социальная справедливость. 4. Утверждение гуманистических начал в производственной деятельности. 5. Гарантии защиты интересов субъектов трудовых отношений. 6. Согласование стратегии социально-экономической политики. Одной из существенных характеристик принципа социального партнерства является выработка стратегии развития социальной и экономической политики при активном участии государства. Для российской системы трудового права характерен трипартизм – сотрудничество профсоюзов, предпринимателей и государства в регулировании социально-трудовых отношений. Со времени действия Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (с 1992 г.) в формировании системы социального партнерства главной остается проблема монополизма государства. Профсоюзы и объединения работодателей фактически не участвуют в разработке основных направлений развития. Зачастую формируются эти стратегии под влиянием интересов финансовых организаций, олигархических групп. В приоритете интересов государства над личными интересами проявляются отголоски марксистского учения. В 1994 г. была принята первая часть Гражданского кодекса РФ, принципы которого цивилисты называли «экономической конституцией». Но уже в августе 1996 года были внесены изменения в 885 статью Гражданского кодекса в отношении очередности взыскания средств с банковских счетов. Вопреки провозглашенным принципам в первоочередном порядке должны списываться с банковских счетов не средства, предназначенные на заработную плату, а налоговые платежи. Государство объясняло это заботой о человеке: новый порядок списания средств со счета введен для того, чтобы бюджет смог выплатить заработную плату работникам. Это в период становления рыночной экономики, когда неуклонно шла вперед тенденция роста

предприятий частной формы собственности! Произошло не просто нарушение законодательства, отступление от провозглашенных принципов. Тогда попытка утверждения начал гуманистического права не увенчалась успехом. Будущее российского трудового права во многом зависит от того, какая из двух указанных тенденций станет преобладающей, в правовой политике, законодательстве, правоприменительной деятельности, во всем юридическом бытии России. Сегодня уже заметно влияние финансово-экономического кризиса на социально-трудовые отношения. Наиболее остро возникают проблемы защиты трудовых доходов от инфляции, выплаты заработной платы, организация новых форм занятости и защита от массовой безработицы, сокращение рабочих мест. Полноценное сотрудничество должно стать фундаментальной основой для реализации принципа социального партнерства. В новой социально-экономической ситуации должен действовать приоритет принципа человека как носителя трудовых прав. Следует согласиться с С.А. Ивановым, считающим, что «природа трудового права первична, а сбалансированность интересов социальных партнеров вторична» [27]. В конечном итоге, принципы трудового законодательства должны служить непосредственно человеку, его высокому достоинству, его неотъемлемым правам и идеям гуманистического права. Ведь «каков уровень гуманизма в обществе, таково и трудовое право, ибо оно самое «человечное» право» [28]. В статье 2 Конституции РФ провозглашено: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» [29]. Необходимость усиления гуманистических начал в трудовом законодательстве является важнейшей задачей правотворческой деятельности. В связи с этим необходимо в статью 2 Трудового кодекса РФ внести изменения, дополнив принципом следующего содержания: «Гуманизм трудовых отношений». Поскольку трудовые отношения занимают одно из главных мест среди групп общественных отношений, то закрепление указанного принципа позволит обеспечить устойчивый уровень свободы субъектов трудовых отношений и обеспечить необходимые условия оптимального развития и функционирования социума.

1. Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. Ковалевой. М.: Аспект Пресс, 1998. – 7 с.

2. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 1998. С. 38.

3. Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. Ковалевой. М.: Аспект Пресс, 1998. – С. 15.

4. Лушников М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 410 с.
5. Таль Л.С. Очерки промышленного рабочего права. – М., 1918. С. 125.
6. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный). Новая редакция / О. В. Смирнов [и др.]; отв. ред. М. О. Буянова, И. А. Костян. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2007. – 928 с.
7. Дмитриева И.К. Принципы российского трудового права: Монография. – М.: РПА МЮ РФ, Издательство ООО «Цифровичок», 2004. – 53.
8. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 1143 с.
9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 197-ФЗ (ред. от 30.12.2008) // Собрание законодательства РФ. 2002. 1 (ч. 1). Ст. 2.
10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 197-ФЗ (ред. от 30.12.2008) // Собрание законодательства РФ. 2002. 1 (ч. 1). Ст. 2.
11. Лушников М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 410 с.
12. Там же. С. 306.
13. Там же. С. 308.
14. Там же. С. 343.
15. Там же. С. 343.
16. Там же. С. 379.
17. Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» (принята в г. Женева 18.06.1998) // Российская газета от 16.12.1998, 238.
18. Об одобрении Концепции действий на рынке труда на 2008–2010 годы: Распоряжение Правительства РФ от 15.08.2008 1193-р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – 34. – Ст. 3964.
19. Иванов С.А. Российское трудовое право: история и современность // Государство и право. 1999. № 5.
20. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3: Философия духа. М., 1977. С. 326–381.
21. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Т. 3. М., 1972. С. 289.
22. Карнер И. Социальные функции права. М.-Пг., 1923.
23. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Западно-европейская социология XIX–начала XX веков. – М., 1996. – С. 256–309.
24. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Западно-европейская социология XIX –начала XX веков. – М., 1996. – С. 256–309.
25. Лушников М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. – Пб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 940 с.
26. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 197-ФЗ (ред. от 01.10.2007) // Собрание законодательства РФ. 2002. 1 (ч. 1). Ст. 2.
27. Иванов С.А. Российское трудовое право: история и современность // Государство и право. 1999. № 5.
28. Лушников М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. – Пб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 940 с.
29. Конституция РФ. – М., 2007.